

**ADECUACIÓN DEL AULA PEDAGÓGICA: IMPACTO DEL
DESARROLLO INTEGRAL DE HIJOS DE ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO EXTENSIÓN QUEVEDO.**

*Adaptation Of The Teaching Classroom: Impact Of The Integral Development
Of Children Of Students At The Technical University Of Babahoyo, Quevedo
Extensión.*

AUTORES:

Karen Sarai Guilcapi Piña ^{1*}

Estefanía Clemencia Espinal Cevallos²

Karelys Lisbeth Pinargote Sabando ^{3*}

Norma Iveth Figueroa Sailema ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: karensarai0624@gmail.com

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 18/ 07 / 2025

RESUMEN

El desarrollo integral infantil es clave para el bienestar y éxito futuro de los niños. Las aulas pedagógicas ofrecen un entorno adecuado para potenciar habilidades cognitivas, sociales, emocionales y físicas. Este proyecto analiza cómo adecuar un aula pedagógica y su impacto

^{1*}Universidad Técnica de Babahoyo – Ext. Quevedo, karensarai0624@gmail.com

² Universidad Técnica de Babahoyo – Ext. Quevedo, jefosuriel2018@gmail.com

³ Universidad Técnica de Babahoyo – Ext. Quevedo, karelyspinargote893@gmail.com

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo – Ext. Quevedo, ivethsailema1@gmail.com

en los hijos de estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, extensión Quevedo. Muchos padres universitarios enfrentan dificultades al equilibrar sus estudios con la crianza, lo que puede afectar su rendimiento. Un espacio educativo bien diseñado no solo favorece el desarrollo infantil, sino que también brinda apoyo a los padres, facilitando su continuidad académica. (Brooks, 2021)

Por ello, contar con un espacio pedagógico adecuado para sus niños no solo apoya el desarrollo integral, sino que también brinda a los padres la tranquilidad necesaria para avanzar en su formación académica. Así mismo la autora (Suarez, 2024) destaca la importancia de que las instituciones de educación superior inviertan en estas áreas para maximizar su impacto formativo, una visión directamente aplicable.

Palabras clave: Desarrollo integral, adecuación, aula pedagógica.

ABSTRACT

Comprehensive child development is key to children's well-being and future success. Educational classrooms provide an appropriate environment to enhance cognitive, social, emotional, and physical skills. This project analyzes how to adapt an educational classroom and its impact on the children of students at the Technical University of Babahoyo, Quevedo Extension. Many university parents face difficulties balancing their studies with parenting, which can affect their performance. A well-designed educational space not only promotes child development but also provides support for parents, facilitating their academic continuity. (Brooks, 2021)

Therefore, having an appropriate educational space for their children not only supports their comprehensive development but also provides parents with the peace of mind they need to advance their academic development. Likewise, the author (Suarez, 2024) highlights the importance of higher education institutions investing in these areas to maximize their educational impact, a directly applicable vision.

Keywords: Comprehensive development, adaptation, pedagogical classroom.

INTRODUCCIÓN

En el contexto universitario actual, especialmente para los estudiantes que también son padres, la necesidad de crear espacios más inclusivos y equitativos ha ganado importancia. La paternidad durante la fase de educación superior plantea un desafío considerable que impacta la carga académica, el bienestar emocional y la retención del estudiante. A la luz de estos desafíos, nace la importancia de la adecuación de un aula diseñada para los hijos de los padres estudiantes universitarios esto surge como una opción viable para avanzar en la integración del desarrollo de la primera infancia y apoyar la equidad en la educación.

El desarrollo integral de los niños es clave para asegurar su bienestar y su éxito en el futuro. Desde los primeros años de vida, es fundamental ofrecer espacios que favorezcan su crecimiento en todas las dimensiones: cognitiva, social, emocional y física. En este sentido, las aulas pedagógicas juegan un rol esencial, ya que proporcionan un entorno estimulante y seguro donde los niños pueden aprender, interactuar y desarrollarse de manera equilibrada. Para la (UNESCO, 2020) las desigualdades en el aprendizaje y el desarrollo comienzan desde la primera infancia, lo cual nos invita a reflexionar sobre la importancia de una educación que responda a las necesidades biopsicosociales de los niños desde sus etapas más tempranas.

Este artículo propone un análisis pedagógico sobre cómo adaptar un aula infantil en el contexto universitario, con el propósito de apoyar el desarrollo integral de los hijos e hijas de los estudiantes. La propuesta toma en cuenta principios fundamentales como la calidad educativa y el bienestar social. Con ello, se busca presentar una alternativa concreta y contextualizada que responda a las necesidades reales de la comunidad universitaria.

METODOLOGÍA

Métodos y materiales

Esta investigación se llevó a cabo en la carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de Babahoyo, Extensión Quevedo. Con el propósito de analizar la importancia de

la adecuación de un aula pedagógica en el desarrollo integral de los hijos de los estudiantes universitarios.

La investigación se abordó desde un enfoque mixto, (cualitativo y cuantitativo), no experimental, con un diseño transversal, descriptivo y correlacional. Lo que facilitó una recolección y análisis más integral de los datos. Para obtener la información necesaria, se diseñó un cuestionario compuesto por cinco preguntas, dirigido a 30 estudiantes universitarios que desempeñan el rol de madres o padres. Este instrumento fue elaborado y distribuido a través de la plataforma Google Forms, incluyendo preguntas relacionadas sobre la importancia de la adecuación de un aula pedagógica en el desarrollo integral de los hijos.

Se aplicó un diseño transversal ya que esta investigación implica un estudio que se realiza en un momento específico del tiempo (transversal) y se lleva a cabo en el contexto real de la Universidad Técnica de Babahoyo extensión Quevedo.

El alcance de la investigación fue descriptivo puesto que, se busca describir, detallar y recolectar información importante de las dos variables, mediante una investigación exhaustiva y de esta manera tener una comprensión clara para identificar áreas de mejora y orientar futuras investigaciones o intervenciones.

De igual manera se empleó la modalidad correlacional debido a que se analizó la relación entre las variables ayudando a entender como diferentes aspectos de la adecuación del aula pedagógica puede estar influyendo en el desarrollo integral de los niños.

Además, se adoptó un diseño básico de tipo no experimental, en el que se utilizaron técnicas como la observación y la encuesta. Esto facilitó la identificación de vínculos entre la variable independiente (adecuación del aula) y la variable dependiente (desarrollo integral infantil). Los datos recogidos fueron procesados mediante análisis estadístico y presentados en gráficos de carácter descriptivo.

AULA PEDAGOGICA

El aula pedagógica es "el lugar de praxis en el que se llevan a cabo variadas actividades y estrategias didácticas al igual que un sinnúmero de “elementos que ayudan a la construcción social del conocimiento” **(Cortés, 2013)**

Según Cortes menciona que el aula pedagógica es un espacio adecuado en donde se va a desarrollar actividades didácticas, metodologías y utilizar diferentes recursos con el fin de contribuir en un aprendizaje ideal y un cúmulo de conocimientos que beneficien en su desarrollo integral.

En la actualidad un aula pedagógica es un espacio de diálogo y liberación en donde el aula no es solo un lugar de transmisión de conocimiento, sino un lugar donde se promueve la conciencia crítica y la emancipación de los estudiantes. En el aula debe fomentar un ambiente de respeto mutuo y colaboración.

BENEFICIOS DEL AULA PEDAGÓGICA

El aula pedagógica tiene muchos beneficios, como una mayor participación y motivación de los estudiantes, un aprendizaje más profundo y significativo, el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas y una mayor autonomía y pensamiento crítico. Estos beneficios contribuyen a una educación más eficaz y transformadora. El papel del aula como agente activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sostiene que el diseño y la organización del aula pueden influir significativamente en la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes. **(Marianella, 2015)**

Un aula bien organizada motiva a los estudiantes a mejorar su participación y fortalecer habilidades claves como el pensamiento crítico y la autonomía. firmemente este entorno favorece un aprendizaje mas profundo y significativo.

IMPORTANCIA DEL AULA PEDAGOGICA

Un aula bien diseñada y organizada, que promueva un clima positivo, no solo mejora el bienestar y la motivación de los estudiantes, sino que también optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje al facilitar la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras y el uso eficaz de recursos didácticos. Además, un espacio educativo inclusivo atiende a la diversidad, respetando los distintos estilos y ritmos de aprendizaje, mientras que la interacción en este entorno favorece el desarrollo de habilidades sociales y emocionales como la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía y la resolución de conflictos.

Según (Robinson, 2010), un aula bien diseñada debe ser un espacio flexible, creativo y estimulante que fomente la curiosidad, el pensamiento crítico y la participación activa del estudiante. Sostiene que la educación debe adaptarse a las necesidades individuales, y el ambiente del aula juega un papel clave para potenciar los talentos naturales de cada alumno, promoviendo no solo el conocimiento académico, sino también el desarrollo integral.

Por lo tanto un aula flexible y bien organizada mejora no solo el aprendizaje , sino también el desarrollo emocional y social del estudiante, como señala Robinson(2020)el ambiente debe adaptarse a las necesidades individuales, fomentando la curiosidad, la participación y el crecimiento integral.

MATERIALES DIDÁCTICOS NECESARIO PARA ADAPTAR UN AULA PEDAGÓGICA

Dentro del proceso de adecuación de un aula pedagógica, los recursos manuales y creativos cumplen una función esencial al estimular la expresión artística, el desarrollo de la motricidad fina y la creatividad infantil. Estos materiales son herramientas versátiles que permiten a los niños explorar el libremente.

Los materiales de arte representan un componente fundamental en esta categoría. Su presencia en el aula permite el diseño de actividades plásticas y expresivas que enriquecen la experiencia educativa y promueven la formación estética desde edades tempranas. A través

de la pintura, el modelado o el collage, los estudiantes tienen la oportunidad de construir conocimiento de forma significativa.

RECURSOS MANUALES Y CREATIVOS

Entre los materiales más utilizados se encuentran las pinturas, los pinceles, la arcilla o plastilina y el papel de colores. Estos recursos favorecen la experimentación sensorial y permiten que los niños exploren texturas, formas y colores, desarrollando tanto su percepción visual como su capacidad de concentración y coordinación.

RECURSOS DIDÁCTICOS MANIPULATIVOS

Los recursos didácticos manipulativos son herramientas esenciales dentro de un aula pedagógica, ya que permiten a los niños aprender a través de la acción, la manipulación y la exploración concreta de objetos. Este tipo de materiales favorece el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras y lógico-matemáticas, a la vez que estimulan la curiosidad y el pensamiento crítico. Tal como señala Piaget (1972), el aprendizaje significativo en la infancia temprana se construye a partir de la interacción activa con el entorno físico y social, lo cual resalta la importancia de ofrecer materiales manipulativos que promuevan el descubrimiento y la experimentación.

ESTANTERÍAS Y CAJAS DE ALMACENAMIENTO

La incorporación de estantes y cajas de almacenamiento en el aula pedagógica no solo responde a una necesidad organizativa, sino que cumple una función pedagógica esencial. Estos elementos permiten disponer los materiales didácticos de forma visible y accesible para los niños, promoviendo así su autonomía, responsabilidad y sentido del orden. Cuando el entorno está organizado de manera coherente y funcional, los estudiantes pueden identificar, utilizar y devolver los recursos sin depender constantemente del adulto. Según María Montessori (2004), un ambiente estructurado, limpio y adaptado a la altura infantil estimula la independencia, la concentración y la autodisciplina, cualidades fundamentales para el desarrollo integral.

CARTELES Y PÓSTERES EDUCATIVOS

Los afiches y carteles pedagógicos representan recursos visuales esenciales dentro del aula, ya que favorecen la comprensión de los contenidos, estimulan la memoria visual y consolidan las normas y rutinas cotidianas. Estos materiales no solo tienen una función estética al decorar el entorno educativo, sino que también desempeñan un rol activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje al ofrecer información constante que los estudiantes pueden consultar por sí mismos. Elementos gráficos como el abecedario, los números, las emociones, el cuerpo humano o los días de la semana permiten contextualizar y reforzar conceptos clave, facilitando su apropiación por parte de los niños.

LIBROS Y MATERIALES DE LECTURA

Contar con libros y materiales de lectura adecuados es fundamental para apoyar el desarrollo integral de los niños en el aula pedagógica. Estos recursos no solo facilitan el aprendizaje de la lectura y la escritura, sino que también fomentan el crecimiento del lenguaje, la imaginación y el pensamiento.

DESARROLLO INTEGRAL

"El desarrollo integral es un proceso multidimensional que busca el bienestar de las personas en todos sus aspectos: físico, mental, social y espiritual. Implica la expansión de las capacidades y oportunidades de las personas para que puedan vivir una vida plena y satisfactoria." (UNESCO, 2005)

"El desarrollo integral es un proceso que permite a todas las personas alcanzar su pleno potencial y vivir con dignidad y plenitud, satisfaciendo sus necesidades básicas y sus aspiraciones espirituales. (Delors, 1996)

La formación integral de los estudiantes pretende el desarrollo de capacidades, valores y habilidades que favorezcan su trayectoria académica; es un proceso continuo, permanente y participativo que busca lograr la realización plena del estudiante, preparándolo para enfrentar con éxito los problemas existentes en la sociedad.

Según Jacques Delors (1996) y UNESCO (2005) comparten una visión similar sobre el significado y la importancia del desarrollo integral de las personas. Ambas definiciones enfatizan el bienestar integral, el potencial humano, el enfoque holístico, la búsqueda de la dignidad y la plenitud, el proceso continuo y de toda la vida, la satisfacción de las necesidades y aspiraciones, y el papel fundamental de la educación.

LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO INTEGRAL

Según (UNESCO, 2016), el desarrollo integral implica el crecimiento y la potenciación de las distintas dimensiones del ser humano, garantizando su bienestar presente y futuro, y promoviendo una educación que forme personas autónomas, críticas, responsables y solidarias.

Mientras tanto el autor (Brennes, 2012), sostiene que el desarrollo integral se refiere al proceso educativo que atiende todas las dimensiones del ser humano de manera equilibrada, en función de su contexto, capacidades y necesidades.

En la actualidad el desarrollo integral significa educar más allá de lo académico, esto implica formar personas completas, que piensen con criterio, y actúen con responsabilidad y se relacionen con empatía, es formar seres humanos completos, no solo buenos alumnos.

DIMENSIÓN ACADÉMICA:

Para (MONEREO Y POZO , 2001) la dimensión académica se enfatiza especialmente en el aprendizaje autónomo del alumno como vía necesaria para el desarrollo de competencias profesionales. Lo cual exige repensar a su vez la pedagogía subyacente que sirva de soporte a este modelo nuevo modelo educativo, y que contribuya a crear un sistema de formación en el que el alumno sea protagonista consciente y regulador de su propio proceso formativo, siempre apoyado por la figura del tutor y su acción coordinada con otros profesionales

DIMENSIÓN SOCIOEMOCIONAL:

Para (Bisquerra, 2003) “La educación emocional es una innovación educativa que se justifica en las necesidades sociales” Este autor también señala que el desarrollo integral del ser humano favorece su bienestar, por lo tanto, formar en el ámbito emocional implica formar para alcanzar el bienestar.

DIMENSIÓN FÍSICA:

Para que el desarrollo integral infantil sea ideal la dimensión física debe ser muy considerable, este es un aspecto muy importante para tener en cuenta, El autor Goleman enfatiza la conexión entre cuerpo y mente, destacando la importancia de la actividad física, el descanso y la nutrición para un funcionamiento óptimo. (Bisquerra R. , 2021)

Además de los componentes mencionados anteriormente, existen otros factores que también son importantes para el desarrollo integral estudiantil, como:

El apoyo familiar: Las relaciones familiares juegan un papel fundamental en el desarrollo de los estudiantes. Un ambiente familiar positivo y supportive puede contribuir a un desarrollo integral saludable.

El clima escolar: Un ambiente escolar positivo, seguro y respetuoso favorece el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.

El acceso a recursos educativos de calidad: Los estudiantes deben tener acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar sus habilidades y talentos al máximo.

La participación de la comunidad: La comunidad educativa, incluyendo a los padres, docentes, personal administrativo y autoridades, debe trabajar en conjunto para promover el desarrollo integral de todos los estudiantes.

El desarrollo integral estudiantil es un concepto complejo y multifacético que busca el bienestar integral de los estudiantes en todos los aspectos de su vida. Es importante

comprender los diferentes componentes del desarrollo integral estudiantil y los factores que lo influyen para crear estrategias efectivas.

TEORÍAS Y ENFOQUES DEL DESARROLLO INTEGRAL

El desarrollo integral es un enfoque multidimensional que abarca aspectos físicos, emocionales, sociales, cognitivos y morales del crecimiento humano. Este enfoque se apoya en varias teorías y enfoques que han sido desarrollados por diferentes pensadores a lo largo del tiempo. (Santillan, 2020)

TEORÍAS COGNOSCITIVAS

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO DE PIAGET.

La concepción del desarrollo va ligado al conocimiento, que va desarrollándose en un interjuego entre la maduración biológica y la interacción con el ambiente. Perteneciente a la corriente constructivista. Los niños experimentan discrepancias entre lo que saben y lo que observan en el mundo: la epistemología genética es el origen del pensamiento. Se genera una dialéctica entre asimilación de lo nuevo y acomodación de la información previa para dar lugar a la equilibración.

Las personas pasamos por distintas etapas predeterminadas, según cómo se organizan los esquemas que ordenan el conocimiento : periodo sensoriomotor, periodo pre operacional, periodo de operaciones concretas, y periodo de operaciones formales.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Se centra en estructuras internas que procesan la información que viene del medio. El sujeto es un procesador de información que construye representaciones internas del mundo, de sí mismo y los demás. La información se organiza en esquemas internos, que se configuran a partir de experiencias repetidas. Una vez configurados determinan la forma de percibir la

realidad y de organizar la información. Los esquemas se van complejizando y ampliando en la medida que crecemos.

TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY.

Postula que la estructura de funcionamiento individual deriva directamente de las interacciones sociales, por lo que la sociedad determina y moldea al individuo. El desarrollo de cada chico depende del medio y la cultura en que se encuentre. Desarrolla un concepto muy utilizado y vigente: zona de desarrollo proximal. Se refiere a un espacio imaginario entre lo que el niño ya sabe y lo que puede llegar a aprender (un pasito más adelante), con ayuda de alguien mas experimentado que le da un soporte temporario, llamado andamiaje.

TEORÍA SOCIOBIOLÓGICA

Teoría del Apego, de Bowlby

Esta teoría fue desarrollada en los años 80 y actualmente es la teoría que mayor aceptación tiene en la comunidad científica, debido a la prolifera investigación y comprobación empírica que posee. El ser humano nace inmaduro y necesita un vínculo con una figura de apego para poder desarrollarse y estructurar su mente, el psiquismo del bebé se construye en interacción. Actualmente, se explica la relación entre lo innato y lo adquirido a través de la epigenética: el bebé trae un extenso material genético, y es a través de la interacción con su figura de apego que se activan o no se activan ciertas características.

Se nace con un repertorio de conductas de apego, destinadas a buscar el consuelo y la protección del cuidador primario, quien se convierte en base segura para el bebé. El rol de la figura de apego es central en esta teoría: según la disponibilidad y sensibilidad del cuidador, el niño desarrolla un tipo de apego, desde donde percibe el mundo, a los demás y a sí mismo. Los tipos de apego son: seguro, inseguro evitativo, inseguro ambivalente o desorganizado. El tipo de apego le brinda un repertorio de conductas al niño, que son adaptativas al medio de ese chico.

TEORÍA HUMANISTA

Rogers considera a las personas como básicamente buenas o saludables. Enfatiza la libertad y el poder de la autodeterminación de los individuos a la hora de tomar el rumbo de sus vidas. Los niños perciben la experiencia como real y tienen una tendencia natural a desarrollar sus potencialidades. Es en los primeros años cuando se inicia un proceso de valoración orgánica, en el que el individuo valora la experiencia al tomar como criterio de referencia la tendencia actualizante. **(Rogers, 2016)**

MÉTODOS DE APRENDIZAJE QUE FOMENTAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS.

Métodos activos y metodologías holísticas

Ambas metodologías son cruciales para incentivar y propiciar un mayor desarrollo integral en las y los estudiantes. En primer lugar, los métodos activos proponen poner a la niña o al niño en el centro del aprendizaje, como autor del mismo. Muy cercano al constructivismo, esta estrategia busca hacer notar que docentes o padres no tienen el poder de hacer que niñas o niños aprendan, sino que solo pueden provocar, estimular, generar ambientes y contextos para que se logre un aprendizaje positivo.

Por otro lado, las metodologías holísticas se centran en generar experiencias significativas en la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu. Se intenta propiciar un aprendizaje como un todo, integrando los distintos conocimientos y disciplinas. El propósito es no enseñar contenidos aislados, sino hacer que en cada materia se incorporen y entremezclen aspectos de otras temáticas, generando un aprendizaje en común donde todo guarde relación.

El juego y la gamificación

En muchas instituciones, y bajo la mirada de corrientes tradicionales, el juego y el aprendizaje han sido vistos como disciplinas distintas e incluso contrarias. Sin embargo, el

juego es en realidad la estrella como metodología del aprendizaje pues, como lenguaje espontáneo, logra hacer que niñas y niños se comuniquen y relacionen, especialmente en los primeros años de vida.

El juego se encuentra en un punto muy central entre el pensar y el sentir, lo que permite a niñas y niños desarrollar un pensamiento creativo. Además, al sumergirse en este tipo de dinámicas, logran relacionarse con el mundo, descubrirlo y trabajar la imaginación, lo que convierte al juego en una técnica clave para incentivar un desarrollo integral.

La gamificación es un método para educar a los niños que emula la mecánica del juego Su objetivo es introducir métodos lúdicos que alienten la creatividad y la investigación en los diversos dominios de la educación. El juego es un recurso educativo primario que debe ser incorporado en los métodos educativos de enseñanza.

El aprendizaje basado en proyectos es el concepto

El aprendizaje basado en proyectos es una manera de animar a los estudiantes a aprender introduciéndolos a nuevos temas y promoviendo un desarrollo completo. Los proyectos son situaciones específicas que las niñas y los niños pueden asumir y encontrar soluciones Este enfoque tiene como objetivo promover el aprendizaje a través de enfoques interdisciplinarios y fomentar la investigación, la innovación y el trabajo en equipo También capacita a los estudiantes para identificar sus pasiones y cultivarlas, ya que son el enfoque principal de este enfoque

Promoción de las técnicas de aprendizaje en el aula

La fundación Mustakis cree que el desarrollo de cada ser humano es un objetivo fundamental La necesidad de funcionar y desarrollarse plenamente sólo se siente en la infancia Los procesos educativos deben estimular el potencial humano desde la infancia a través de diversos métodos que activen competencias específicas e influyan en el desarrollo integral

El juego en el aula, la creación de proyectos, la integración de diferentes disciplinas, el uso de personas desde la infancia en su aprendizaje contribuirá significativamente al desarrollo integral de los estudiantes a través de la educación.

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS.

El desarrollo integral en los niños se debe a la disponibilidad de numerosas actividades de desarrollo infantil integral que apoyan el desarrollo de los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 5 años. La educación temprana y el cuidado temprano deben ser el foco de estos programas. El proceso de desarrollo infantil es resultado del desarrollo sistemático de habilidades, lo cual es evidente. La percepción, la motricidad, la cognitiva, el lenguaje y la socioemocional son parte del grupo.

RESULTADOS

Resultados de la investigación

Pregunta 1. ¿Cree usted que es necesario adecuar una aula pedagógica en la universidad técnica de Babahoyo?

Gráfico 1

Adecuación de aula pedagógica

Fuente : Elaboración propia

Análisis e interpretación:

En la Gráfica 1 se muestra los resultados relacionados a la determinación del aula pedagógica, así mismo nos dieron un porcentaje del 88% de los alumnos encuestados nos

muestran un amplio apoyo a la adecuación de un aula pedagógica en la Universidad Técnica de Babahoyo para el desarrollo integral de los hijos de los estudiantes. La mayoría de los encuestados están de acuerdo o totalmente de acuerdo con la iniciativa, lo que indica que existe una necesidad real y sentida por este espacio dentro de la universidad .

Pregunta 2. ¿Qué aspectos considera mas importante para la adecuación de las aulas pedagógicas?

Gráfico 2 : Aspectos importante adecuación aula pedagógica

Fuente : Elaboración propia

Análisis e interpretación

En la Gráfica 2 de los estudiantes encuestados nos indican que consideran algunos aspectos importante , El 78% de los encuestados considera prioritario el espacio físico para adecuar las aulas pedagógicas, seguido de un 12% que destaca la capacitación docente y un 10% que valora la seguridad. Estos datolles reflejan la importancia de crear un entorno adecuado, con personal capacitado y condiciones seguras para el desarrollo infantil.

Pregunta 3. ¿Cómo cree que la adecuación de las aulas impactara en el desarrollo integral de su hijo(a)?

Grafico 3

Impacto en el desarrollo integral

Fuente: Elaboración propia

Análisis e Interpretación

La gráfica 3 muestra que el 72% de los encuestados considera que la adecuación de las aulas impactará muy positivamente en el desarrollo integral de sus hijos, seguido por un 24% que opina que lo hará positivamente. Solo un 4% mantiene una postura neutral, y no se registraron respuestas negativas. Estos resultados reflejan una percepción altamente favorable hacia el proyecto, evidenciando su aceptación y la expectativa de beneficios significativos en el ámbito infantil.

Pregunta 4. ¿Considera que la implementación de materiales pedagógicos favorezca el aprendizaje integral en los niños?

Gráfico 4

Materiales pedagógicos

Fuente: Elaboración propia

Análisis e Interpretación

La gráfica 4 revela que el 86% de los encuestados considera que la implementación de materiales pedagógicos sí favorece el aprendizaje integral en los niños. Un 12% respondió "tal vez", lo que indica cierta incertidumbre, y solo un pequeño porcentaje expresó desacuerdo. Estos resultados reflejan un amplio consenso sobre la relevancia de los recursos didácticos para potenciar el desarrollo infantil en contextos educativos.

Pregunta 5 ¿Considera que adecuar un aula pedagógica en la Extensión Quevedo reducirá la deserción escolar?

Gráfico 5

Reducción deserción escolar

Fuente: Elaboración propia

Análisis e interpretación

La gráfica 5 muestra que el 86% de los encuestados considera que adecuar un aula pedagógica en la extensión contribuiría a reducir la deserción escolar. Solo un 10% opina que no tendría impacto, mientras que un 4% se mantiene indeciso con la opción "tal vez". Estos resultados reflejan una fuerte percepción de que este tipo de espacios puede apoyar la permanencia estudiantil, especialmente en contextos donde los estudiantes son también padres de familia.

DISCUSIÓN

Si bien es cierto los resultados de este proyecto evidencia una necesidad concreta y sentida dentro de la comunidad universitaria de la Universidad Técnica de Babahoyo, Extensión Quevedo: contar con un aula pedagógica adecuada que brinde un entorno de aprendizaje seguro, estimulante y formativo para los hijos de los estudiantes. El respaldo del 88% de los encuestados a esta propuesta no solo valida su relevancia, si no también visibiliza una realidad social muchas veces ignoradas en contexto de educación superior, la doble carga que se enfrentan los estudiantes que también son madres y padres.

La universidad, como un espacio de transformación social, no puede permanecer ajena a estas realidades: La adecuación de un aula pedagógica representa un acto de corresponsabilidad institucional que promueve la equidad de oportunidades y garantizar el derecho tanto a los padres como para sus hijos. Los datos también muestran que el 78% de los encuestados prioriza el espacio físico y los materiales didácticos como elementos esenciales del aula, lo cual subraya la importancia de una planificación pedagógica integral. Basadas a las necesidades reales de los padres y sus hijos.

En consonancia con teorías como las de Vygotsky y Piaget, el aprendizaje y desarrollo del niño se potencia en un ambiente estructurado que favorezcan la exploración, la interacción y el juego. Estos elementos fueron como bloques lógicos, murales, juegos colaborativos y actividades artísticas, que no solo fomentan habilidades cognitivas, si no también socioemocionales y físicas. Esto concuerda con la visión de desarrollo integral como un proceso holístico y continuo tal como lo plantea la UNNECO (2005) Y Delors (1996), donde cada dimensión del ser humano debe ser atendida de manera armónica.

Además, el 86% de los encuestados señalo que la implementación de materiales pedagógicos mejora el aprendizaje integral, lo cual refuerza la importancia de un aula equipada, no solo en término físico, sino también simbólicos. Los materiales, el ambiente, la disposición del espacio y las actividades propuestas comunican al niño que su desarrollo es importante y valorado. Esta percepción de seguridad y cuidado tiene efectos directos en su autoestima, motivación y disposición al aprendizaje.

Por otro lado, este proyecto no solo beneficia a los niños, sino también a los estudiantes universitarios padres, quienes, al contar con un espacio confiable para sus hijos, pueden mejorar su desempeño académico, reducir el ausentismo y, en muchos casos, evitar la deserción académica.

CONCLUSIONES

La Adecuación de un aula pedagógica dentro de la Universidad Técnica de Babahoyo, Extensión Quevedo, se presenta como una respuesta urgente y significativa ante las

necesidades reales de los estudiantes que son padres y madres. A lo largo de este estudio, se ha evidenciado que la creación de un espacio educativo pensado para el desarrollo integral de los hijos no solo mejora el bienestar de los niños, sino que permite a los progenitores a continuar su formación académica con mayor tranquilidad, motivación y compromiso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía

Bisquerra, R. (2003). Educación socioemocional. *redalyc*, 2.

Bisquerra, R. (2021). Educación emocional como innovación para el bienestar integral.

Redalyc, 18. Obtenido de

http://www.cutonala.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/inteligencia_emocional_daniel_goleman.pdf

Brennes, L. (2012). Educación integral holística: Un reto pendiente en el sistema educativo.

Dialnet, 15.

Brooks. (2021). *EBSCO*. Obtenido de EBSCO: <https://www.ebsco.com/research-starters/education/college-students-parents#terms-&-concepts>

Cortés, V. R. (2013). UNIMAR. *Práctica pedagógica y gestión de aula, aspectos*, 7-10.

Delors, J. (1996). “Los cuatro pilares de la educación”. En J. Delors, “*Los cuatro pilares de la educación*” en *La educación encierra un tesoro*. (págs. 1-7). Madrid, España: Santillana Unesco.

Marianella, C. P. (2015). Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, desde la perspectiva de los niños y niñas escolares. *redaly*, 4-15.

MONEREO Y POZO . (2001). LA AUTORREGULACIÓN ACADÉMICA COMO VARIABLE EXPLICATIVA DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIO. *revista del currículum y formación del profesorado*, 2.

Robinson, K. (2010). *El elemento descubrir tu pasión lo cambia todo*. México: De bolsillo.

Rogers. (27 de 06 de 2016). *Teoria de rogers*. Obtenido de psicología u mentee :

<https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-personalidad-carl-rogers>

Santillan, F. (15 de Junio de 2020). *Crianza empatica*. Obtenido de Teorias del desarrollo

infantil: <https://www.crianzaempatica.com/post/teor%C3%ADas-del-desarrollo-infantil>

Suarez, S. K. (2024). IMPACTO DEL AULA PEDAGÓGICA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. *Journal Science and Research*, 1.

UNESCO. (2005). *Un enfoque basado en los derechos y inclusivo para el desarrollo*

integral de los niños pequeños. Obtenido de UNESCO:

<https://www.unesco.org/es/early-childhood-education?hub=70242>

UNESCO. (2016). Obtenido de <https://www.unesco.org/es/early-childhood-education>

UNESCO. (2020). Desarrollo infantil de 0 a 5 años desde una perspectiva contemporánea y

reflexiva. *Scientific*, 29.